

**ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОПЕРАТОРОВ, КАК ОСНОВА РЕФОРМ ТАМОЖЕННОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА**

*Подготовил старший преподаватель кафедры
Таможенного контроля Таможенного
института при Государственном
таможенном комитете Республики
Узбекистан*

Ладыгина Е.В.

Аннотация. Научная статья содержит основные направления института УЭО, влияние его на реформирование таможенных услуг и таможенного администрирования с целью содействия внешней торговле. Сущность валидации УЭО, основные критерии оценки деятельности. Указаны основные направления Рамочных стандартов SAFE, категории УЭО, основные направления регламентов ВТО по развитию и совершенствованию потенциала института УЭО. Рассмотрен опыт Кореи и приоритеты создания таможенного сервиса с целью унификации таможенных услуг.

Ключевые слова: уполномоченный экономический оператор, уполномоченный трейдер, специальные упрощения, валидация, транспортно-логистический потенциал, таможенные услуги, таможенный сервис, автовыпуск, блокчейн, автоматизация процессов контроля движения товаров и транспортных средств.

Новые подходы в системе таможенного администрирования Узбекистана положительно влияют на динамику развития мировой торговли, а именно: активное применение системы управления рисками и «единого окна», дистанционного декларирования, удаленного таможенного оформления и системы автовыпуска, предварительного информирования, реализация принципа и одной из основ рамочных стандартов безопасности

ВТамО - взаимодействие таможи с бизнесом, применение удаленного таможенного оформления, реализация мер по применению технологии «таможня без таможенника» и другие меры в области цифровизации таможенного администрирования сыграли роль в признании Узбекистана на международном сообществе, привлекая все большее внимание иностранных партнеров. Поэтому изучение зарубежных передовых подходов к таможенному администрированию важно на данном этапе реформ. В частности, был внедрен в практику Институт Уполномоченных экономических операторов, который предусматривает предоставление права на использование упрощенных таможенных процедур для участников внешнеэкономической деятельности, отвечающих требованиям, установленным в соответствии с нормами международных стандартов в области таможенного администрирования.

В 2005 г. на платформе Всемирной таможенной организации были приняты Рамочные стандарты безопасности и упрощения мировой торговли, заложившие правовую основу для развития института уполномоченного экономического оператора (далее - УЭО), который, по мнению международных экспертов, обеспечивает высокую степень безопасности международной цепи поставок товаров и предполагает получение выгод участниками внешнеторговых операций.

Институт уполномоченного экономического оператора является одним из основных элементов системы упрощения таможенных формальностей и ускорения перемещения товаров через таможенную границу, а также способствует созданию партнерских отношений между таможенными органами и предпринимательским сообществом, сближению национального таможенного администрирования с международными нормами.

Помимо этого, стремительное развитие торговли между странами позволяет данному институту обеспечить эффективное развитие как

мировой экономики в целом, так и стран-членов Всемирной таможенной организации (далее – ВТамО).[1]. Институт УЭО, получив положительный опыт развития в некоторых государствах и интеграционных объединениях, является актуальным для всех участников международной торговли и может быть реализован вне зависимости от географического положения стран, уровня социально-экономического развития и других факторов. На сегодняшний день институт УЭО действует более чем в 60 странах мира, таких, как страны-участники Европейского союза, Китай, ЕАЭС, США, Турция. Учитывая опыт этих стран, в Узбекистане разработан проект Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по внедрению института уполномоченного экономического оператора».

Уполномоченный экономический оператор – юридическое лицо, отвечающее определенным критериям, и пользующееся специальными упрощениями в соответствии с таможенным законодательством Республики Узбекистан. Введение статуса УЭО – это возможность упростить таможенные процедуры и обеспечить безопасность международной торговли. [2]

Программа уполномоченных экономических операторов (УЭО) Всемирной таможенной организации (ВТамО) существует уже более десяти лет. Она признана ключевым фактором, содействующим созданию безопасной, прозрачной и предсказуемой торговой среды посредством добровольного соответствия требованиям и применения мер безопасности в бизнесе, связанном с торговлей. Роль международной торговли как одного из основных факторов экономического процветания общепризнана. Учитывая возрастающий риск нарушений торговли и инцидентов, связанных с терроризмом, крайне важно позаботиться о том, чтобы торговля осуществлялась в безопасной и надежной среде. Современная таможенная администрация находится в уникальном положении, позволяющем ей

направлять национальные меры реагирования на угрозы безопасности в более широком контексте глобальной цепи поставок.

В настоящее время правовой институт УЭО является предметом детального исследования и изучения. Это связано с необходимостью совершенствования таможенного регулирования и доверительного взаимодействия таможенных органов с участниками ВЭД. В рамках совершенствования Института Уполномоченного экономического оператора и увеличения заинтересованности большего количества компаний в получении данного статуса нас интересует в основном представляемые таможенные преимущества при таможенном оформлении товаров и транспортных средств. В целях развития положений законодательства зарубежных стран, относящихся к институту уполномоченного экономического оператора, законодательство подверглось модернизации, в том числе посредством разработки правовых норм, регулирующих таможенные правоотношения в связи с ведением реестра уполномоченных экономических операторов, организацией взаимодействия таможенных органов с юридическими лицами при применении специальных упрощений в осуществлении таможенных операций. Анализ правоприменительной практики приводит к пониманию необходимости дальнейшего совершенствования правовых норм, равно как и административно-правового статуса УЭО.

Такой вывод основывается не только на анализе проблемных вопросов в связи с присвоением правового статуса и последующей деятельностью экономического оператора, но и национальных программ, реализуемых зарубежными таможенными администрациями в отношении юридических лиц, которым предоставляются специальные упрощения. В международной практике такие упрощения (временное хранение товаров в помещениях, на открытых площадках и иных территориях уполномоченного экономического оператора; выпуск товаров до подачи таможенной

декларации; проведение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, в помещениях, на открытых площадках и иных территориях уполномоченного экономического оператора и др.) предоставляются в обмен на выполнение особых требований таможи к организации бизнеса, производственным процессам, организации логистических цепей поставки, системы учета товаров, программному обеспечению, системе безопасности на предприятии, подготовке персонала.

Необходимо отметить, что, согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, категории уполномоченных экономических операторов делятся на три вида и предоставляет право пользования специальными упрощениями при совершении таможенных операций. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан формирует реестр УЭО. Для включения УЭО в реестр он должен соответствовать определенным критериям отбора и процедур.

Согласно Компендиуму по УЭО (который основан на данных, предоставленных членами ВТамО за 2020 год), в настоящее время существуют: 97 действующих программ УЭО 20 программ УЭО, находящихся на стадии разработки 33 действующих программы соответствия таможенным требованиям 4 программы соответствия таможенным требованиям на стадии запуска 87 двусторонних и 4 многосторонних или региональных действующих соглашения о взаимном признании (СВП) 78 СВП на стадии переговоров [3]

В Республике Узбекистан в настоящее время УЭО подразделены согласно законодательству на 3 категории в зависимости от объемов торговли. Основным критерием является соблюдение норм законодательства. Для осуществления деятельности и включения в реестр УЭО должен получить свидетельство соответствующего типа. На момент подачи заявления о включении в реестр на основании свидетельства *второго типа*, юридическое лицо должно соответствовать следующим дополнительным критериям:

- наличие в собственности (на праве пользования или владения)

сооружений, помещений (части помещений) и (или) открытых площадок (части открытых площадок), предназначенных для использования в качестве склада для хранения товаров, соответствующих требованиям законодательства.

- отсутствие просроченной дебиторской задолженности по внешнеторговым операциям.

На момент подачи заявления о включении в реестр на основании свидетельства *третьего типа*, юридическое лицо должно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в качестве оператора, имеющего свидетельство первого и(или) второго типа в течении не менее 2 лет до дня регистрации таможенным органом заявления, поданного для получения свидетельства третьего типа.

После подачи заявления, и рассмотрения заявления, в случае принятия и включения оператора в реестр, он вправе пользоваться специальными упрощениями.

Таким образом, УЭО пользуются различными специальными упрощениями, которые заключаются в особенности совершения отдельных таможенных операций и проведения таможенного контроля, применяемые в зависимости от типа свидетельства.

Свидетельство *первого типа* дает право оператору пользоваться следующими специальными упрощениями:

совершение таможенных операций, связанных с декларированием и выпуском товаров, в первоочередном порядке;

не установление маршрута перевозки товаров в отношении товаров, перевозимых оператором;

доставка товаров оператора от таможенного органа отправления до места назначения без обеспечения уплаты таможенных платежей;

отсутствие требования по предоставлению обеспечения уплаты таможенных платежей при осуществлении таможенного транзита

транспортным средством оператора;

признание органами государственной таможенной службы в качестве средств идентификации пломб, наложенных оператором на грузовые помещения (отсеки) транспортных средств или их части, отправляемых на экспорт товаров;

приоритетное участие в проводимых органами государственной таможенной службы пилотных проектах и экспериментах, направленных на сокращение времени и оптимизацию порядка совершения таможенных операций;

выпуск товаров в свободное обращение с предоставлением рассрочки и (или) отсрочки по уплате таможенных платежей до двадцати рабочих дней, с предоставлением обеспечения уплаты таможенных платежей в размере 50 процентов.

Свидетельство *второго типа* дает право оператору пользоваться следующими специальными упрощениями:

совершение таможенных операций, связанных с декларированием и выпуском товаров, в первоочередном порядке;

отсутствие применения форм таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств оператора при принятии решения об их выпуске, за исключением мер, определяемых системой управления рисками;

помещение товаров под таможенный контроль в помещениях, на открытых площадках и иных территориях оператора, без предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей;

проведение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, в помещениях, на открытых площадках и иных территориях оператора, заранее согласованных с таможенными органами;

выпуск товаров в свободное обращение с предоставлением рассрочки и (или) отсрочки по уплате таможенных платежей до двадцати рабочих дней, без предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей;

отсутствие требования по обеспечению уплаты таможенных платежей при условном определении таможенной стоимости при выпуске товаров;

осуществление условного выпуска товаров (за исключением продовольственных товаров и фармацевтической продукции) при отсутствии отдельных документов (сертификата соответствия), с последующим их предоставлением в течение шестидесяти календарных дней;

приоритетное участие в проводимых органами государственной таможенной службы пилотных проектах и экспериментах, направленных на сокращение времени и оптимизацию порядка совершения таможенных операций.

Свидетельство *третьего типа* дает право оператору пользоваться следующими специальными упрощениями:

упрощениями представленных для операторов первого и второго типа;

выпуск товаров до подачи грузовой таможенной декларации;

выпуск товаров в свободное обращение с предоставлением рассрочки и (или) отсрочки по уплате таможенных платежей до шестидесяти рабочих дней, без предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей;

назначение ответственного сотрудника органов государственной таможенной службы для оказания содействия оператору в ходе координирования и решения таможенных вопросов.

Внедрение данного института служит дальнейшему упрощению таможенных процедур, повышению эффективности деятельности таможенных органов, а также устранению бюрократических препятствий для развития бизнеса и улучшению инвестиционного климата в стране. А это означает, необходимо дальнейшее развитие и усовершенствование статуса, а также внедрение новых элементов, позволяющих значительно увеличить роли уполномоченных экономических операторов во внешней торговле. Так, например в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан привилегии и специальные упрощения могут предоставляться

на взаимной основе уполномоченным экономическим операторам иностранных государств. Операторам, имеющим свидетельство третьего типа, могут предоставляться также иные привилегии и специальные упрощения, не предусмотренные в национальном законодательстве, распространяемые на территории иностранных государств, с которыми Республикой Узбекистан заключены соответствующие соглашения на взаимной основе. [4]

Вместе с тем, совершенствование правового статуса УЭО не может ограничиваться только развитием одного из его элементов – таможенных преимуществ (специальных упрощений). Предметом совершенствования могут выступить в комплексе и такие элементы правового статуса УЭО, как права и обязанности, сфера деятельности УЭО, порядок взаимодействия с таможенными органами, порядок включения в реестр УЭО, порядок приостановления статуса УЭО, полномочия органов государственной власти в отношении УЭО, взаимное признание правового статуса УЭО. При этом ориентиром совершенствования административно-правового статуса УЭО должны выступить стандарты ВТамО, современное таможенное законодательство, а также национальная и зарубежная правоприменительная практика.

Ключевым моментом развития института УЭО является взаимное признание статуса УЭО в странах-членах ВТамО. Одной из основных задач содействия успешному повсеместному применению Рамочных стандартов ВТамО, в частности с точки зрения стран, которые развиваются, является обеспечение взаимного признания УЭО, сертифицированных разными таможенными администрациями. При отсутствии глобальной системы взаимного признания статуса УЭО участники торговли из ряда стран могут оказаться в довольно неблагоприятном положении с точки зрения конкуренции. В более долгосрочной перспективе взаимное признание статуса УЭО будет иметь важнейшее значение для обеспечения того, чтобы

операторы, которые отвечают критериям, установленным Рамочными стандартами, и получившие статус УЭО в определенном государстве (интеграционном объединении), могли использовать преимущества Рамочных стандартов, и принимать участие в международной торговле на равных условиях. Свод таможенных стандартов ЕС также отражает применение принципа взаимного признания УЭО.[5]

Необходимо, прежде всего, разработать программу УЭО, которая станет идеальной моделью, к которой необходимо стремиться, и основой для дальнейшего совершенствования института УЭО. Согласно Руководству по внедрению и валидации УЭО от 2021:

Внедрение УЭО и извлеченные уроки.

1. ***Разработке программы УЭО.*** Учитывая, что внедрение программы УЭО является масштабным мероприятием, таможенным администрациям рекомендуется осуществлять его в соответствии с типичным жизненным циклом проекта. В этой главе описаны четыре фазы жизненного цикла, включая действия и шаги, которые следует учесть в процессе разработки программы УЭО. Порядок осуществления этих этапов или шагов может варьироваться в зависимости от потребностей и структуры таможенной администрации.

2. ***Шаблон УЭО.*** В главе II изложена ожидаемая интерпретация критериев SAFE ВТамО (от А до М) с использованием последовательной согласованной на глобальном уровне анкеты самооценки УЭО и сопутствующих пояснительных комментариев. Эта глава создает основу для внедрения программы УЭО и поощряет членов ВТамО к принятию программы УЭО. Стандартизированный подход и пояснительные комментарии облегчат понимание того, что именно требуется для внедрения программы УЭО в связи с каждым критерием, а это может способствовать участию МСП в программах УЭО.

3. *Таможенное руководство по валидации УЭО.* Содержит практические рекомендации, призванные помочь членам ВТамО в проведении валидации УЭО стандартным образом. В этой главе также изложены основные необходимые элементы. Кроме того, в ней приведен стандартный минимальный набор компетенций служащих таможи (или «валидаторов УЭО»), назначенных для проведения валидации, который может способствовать эффективности переговоров о взаимном признании. [6].

В целях обеспечения безопасности цепи поставки и гармонизации таможенных процедур, таможенным администрациям рекомендовано принимать усилия по взаимному признанию статуса УЭО между собой или посредством программ. Резолюция Рамочных стандартов по безопасности и упрощению международной торговли предписывает таможенным администрациям работать друг с другом для разработки механизмов по взаимному признанию оценки, авторизации УЭО, результатов таможенного контроля, обеспечения объединения преимуществ упрощения торговли, а также иных механизмов, которые могут быть необходимы для устранения или уменьшения излишних или дублируемых усилий по оценке и авторизации. Известно, что взаимное признание – это широкая концепция, при помощи которой принятое действие или решение или авторизация, предоставленные одной таможенной администрацией признается и принимается другой таможенной администрацией. Стандартизированный подход к признанию статуса УЭО обеспечивает серьезную платформу долгосрочного развития международной системы взаимного признания статуса УЭО на двустороннем, региональном, региональном, а в будущем – мировом уровне.

Взаимное признание выгодно, поскольку упрощает процедуры между таможенными посредством признания стандартов друг друга. Целью взаимного признания УЭО является то, что одна таможенная администрация признает результаты оценки и авторизацию УЭО другой таможенной администрации,

полученные в рамках другой программы, и согласна предоставить существенные, сопоставимые и там, где это возможно - взаимные преимущества/ упрощения для взаимно признаваемых УЭО. Это ускорит выпуск товаров, сократит время таможенных операций и процедур и решит проблему беспрепятственного перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств. Учитывая объемы товаров УЭО, данное сокращение временных издержек значительно ускорит товаропотоки.

Для того чтобы система взаимного признания работала, важно чтобы:

1. Программы УЭО были совместимы и соответствовали стандартам и принципам, установленным в Рамочных стандартах ВТамО.

2. Необходимо наличие согласованного набора общих стандартов, которые включают достаточно сильные положения «действий» для таможенных органов и УЭО.

3. Стандарты применяются таким единообразным способом, чтобы одна таможенная администрация была уверена в авторизации другой.

4. Наличие законодательства, позволяющего внедрение системы взаимного признания.

Также, согласно своду таможенных стандартов Европейских стран, одним из приоритетных направлений развития института уполномоченных экономических операторов является взаимное признание статуса УЭО. Соглашение о взаимном признании определяет преимущества, которые взаимно предоставляются УЭО таможенными администрациями, и излагает практические механизмы предоставления таких таможенных упрощений. Необходимо заложить фундамент совершенствования института уполномоченных экономических операторов (УЭО) – существенно расширен перечень лиц, допущенных к получению данного статуса, разработана многоуровневая система статуса УЭО, условий присвоения такого статуса и в зависимости от него – виды и объем упрощений, установлен полный перечень условий получения данного статуса, не подлежащий расширению на

национальном уровне. Вместе с тем, сохраняются жесткие требования к деятельности таможенных представителей и уполномоченным экономическим операторам. Учитывать статус уполномоченного трейдера в развитых страна на основе Свода таможенных стандартов ЕС для представителей малого и среднего бизнеса.

Для реализации поставленных задач по формированию успешного климата упрощений в таможенном администрировании, необходимо уделить особое внимание на развитие транспортно-логистического потенциала, что напрямую взаимодействует с упрощением таможенных услуг. Во всем мире решаются задачи по реализации цифровой таможни. Использование цифрового коносамента (Компания CargoX разработала собственный вариант цифрового коносамента, который представляет собой разновидность умного контракта, спроектированного на ЦБП Ethereum), создание электронной торговой площадки на примере РФ и дальнейшего расширения практики использования блокчейна в работе национальной электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП). ЭТП ГП реализует так называемые умные контракты, позволяющие учитывать и отражать интересы сторон, а данная площадка формирует расчеты, которые могут заблаговременно изучить отправители и получатели грузов и выбрать альтернативу. При этом таможенный сервис на приграничных таможенных постах позволит провести необходимые услуги в пунктах пропуска грузов. Целесообразно в дальнейшем принять практику использования *блокчейна* в работе ЭТП. Внедрение цифровых технологий повысит эффективность взаимодействия участников перевозочного процесса, создаст организационно-технологические условия не только для заключения умных контрактов на мультимодальные перевозки, но и для автоматизации процессов контроля движения транспортных средств и операций с грузами в транспортных узлах, оформления документов и проведения расчётов со всеми участниками логистической цепочки. Также технология выпуска товаров до подачи таможенной декларации для УЭО-

является одним из основных направлений упрощений. Совершенствование системы автовыпуска и дистанционного оформления является приоритетным направлением [7].

Практика Кореи.

Развитие УЭО в Южной Корее начиналось с 2009 года. В то время 11 организаций входили в реестр УЭО и были приняты соответствующие документы для регулирования деятельности УЭО.

В Южной Корее утверждены 9 видов УЭО:

- экспортер
- импортер
- таможенный брокер
- оператор таможенного склада
- таможенный перевозчик
- транспорт-экспедитор
- операторы перезагрузки
- перевозчик водного транспорта
- перевозчик воздушного транспорта

УЭО предоставлены следующие упрощения:

- Скидка до 20-30% на штрафы, применяемые таможенными органами
- Не применение отдельных форм таможенного контроля к экспортным товарам
- Не применение таможенного досмотра в отношении экспортных товаров, вывезенным и обратно ввезенным (применение таможенной процедуры реимпорта) по каким-либо причинам (за исключением применения рентгеновского аппарата, весов и других технических средств таможенного контроля)
- Минимальное применение форм таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств

- Не применение таможенного контроля в отношении уполномоченных участников ВЭД и отдельных лиц (в том числе в международных аэропортах)
- Льготы по предварительному информированию
- Упрощения по импорту и экспорту
- Сокращение дней по финансовым штрафам
- Предоставление минимальных затрат по возврату платежей
- Внесение самостоятельно исправлений в документы

Удобства, созданные в таможенной сфере:

- обеспечены комплаенс и безопасность организаций государственно-частного партнерства
- использование консалтинговых услуг
- проведение регулярных проверок и подача отчетов в таможенные органы
- не проведение таможенного контроля или проведение смягченного таможенного контроля
- осуществление таможенного контроля и оформления рассрочки, отсрочки без залога

Таможенными администрациями Республики Узбекистан в настоящее время проводится анализ эффективного применения института УЭО Кореи и других зарубежных стран-партнеров в области торговли, пересматривается таможенное законодательство с целью реформирования таможенных услуг. Проводится работа по созданию таможенного сервиса, что значительно упростит таможенный барьеры.

Используемая литература:

Основная:

1. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли ВТамО.

2. Право на совершение таможенных операций. Некрасов Д.В.
3. Руководство ВТО по внедрению и валидации УЭО 2021, <https://www.wcoomd.org/~media/5810630F7F434A25AB00BE7FA0753365.ashx>
4. Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении положения об уполномоченных экономических операторах» №500 от 24.08.2020 года.
5. Свод таможенных стандартов ЕС.
6. <https://www.wcoomd.org/~media/5810630F7F434A25AB00BE7FA0753365.ashx>
7. [Port of Montreal Joins Maersk Blockchain // Информационный Интернет-портал porttechnology.org. 2018. – 25 октября. – https://www.porttechnology.org/news/montreal_adopts_maersk_blockchain_solution](https://www.porttechnology.org/news/montreal_adopts_maersk_blockchain_solution)

Дополнительная:

1. Куприяновская Ю.В. Умный контейнер, умный порт, ВІМ, Интернет вещей и блокчейн в цифровой системе мировой торговли / Куприяновская Ю.В., Куприяновский В.П., Климов А.А., Намиот Д.Е., Долбнев А.В., Сиягов С.А., Липунцов Ю.П., Арсенян А.Г., Евтушенко С.Н., Ларин О.Н. // International Journal of Open Information Technologies. 2018. – Vol. 6. – № 3. – С. 49–94.

2. Ларин О.Н. Актуальные вопросы применения цифровых блокчейн-платформ для транспортной логистики / О.Н. Ларин, Ю.Д. Буш, С.П. Некрутова // Интеллектуальный анализ данных и цифровая экономика»: материалы Международной научнопрактической конференции 22–24 ноября 2018 г. – Пятигорск: Рекламно-информационное агентство на Кавминводах, 2018. – С. 8–22.

3. Can the cloud lift global trade? // Официальный сайт компании AP Moller Maersk. 2015. – 25 мая. – <https://www.maersk.com/en/news/2018/06/29/can-the-cloud-lift-global-trade/>

4. CMA CGM Secures Digitalization Partnership // Информационный Интернет-портал porttechnology.org. 2018. – 5 декабря. – https://www.porttechnology.org/news/cma_cgm_secures_digitalization_partnership